

자명론 - 2

저자: 이상운

세상에는 두 가지 이론 밖에 없다. 하나는 있는 그대로 표현하는 이론이고 다른 하나는 있는 그대로 표현하는 이론을 구현하기 위하여 설계도처럼 작용하는 이론이다. 예를 들어서 지리학은 가설이 존재하여도 그것은 지금 존재하는 이 땅의 모습의 원인을 설명하기 위하여 그 실제적인 움직임이나 과거와 미래의 시간을 두어 변화를 다루는 것이나 기상학은 그 예측을 위하여 수학과 물리학을 비롯한 설계도처럼 작용하는 여러 기술이 필요하다. 이 설계도는 다양한 분야에 개입하고 세대를 거칠수록 직관에서 멀어지고 더는 본질 자체에 머무는 것이 아니라 가공된 규칙에서 결과를 내뱉는 기계가 된다. 단순히 이 결과가 자연 현상과 잘 부합하냐의 여부로 폐기되거나 발전할 뿐이다. 예를 들어 수학 특히 기하학은 문제를 해결하는 것에 원래 제기된 도형에서 벗어나 답을 구하기 위하여는 보조선을 긋거나 대수학에서 가져온 공식을 대입해야 하는 등 있는 그대로에서 벗어나서 해답을 가능케 해야 한다. 수학은 직관과 상관없이 한번 증명된 명제는 서로 간에 교류로 새로운 명제를 만들 수 있으며 이렇게 얻어진 새로운 명제는 그 원리가 직관에서 멀어지거나 전혀 다른 분야에서 가져온 것끼리 결합이어도 수학의 특성상 규칙에 의한 결과로 인정받는다. 당연히 이 명제 간 교류가 많이 쌓인 증명을 통한 명제는 직관이나 범주의 통일성을 보장하지 못한다. 세상 특히 기술 문명은 이 설계도처럼 작용하는 이론을 본래 있는 그대로 표현하는 이론이 있어야 할 자리를 밀어내고 실제 움직임처럼 착각한다. 이것은 그 기술이 설계도처럼 작용하는 이론을 닮도록 구성되었고 단순히 이미 발명된 것 외에도 일상 속 제도가 설계도처럼 작용하는 이론대로 움직이도록 기술이 보장하고 있게 때문이다. 따라서 설계도처럼 작용하는 이론이 그 이론의 틀 안에서 증명된 규칙과 명제를 바탕으로 있는 그대로 표현하는 이론을 규명한다는 것은 불가능에 가깝다. 모든 설계도처럼 작용하는 이론의 저편에는 수학에서 공리라고 주장하는 것처럼 최초로 정의된 있는 그대로 표현하는 이론이 있다. 그러나 후손의 유전자로 조상을 완벽히 보강하려면 모든 족보를 알아야 하는데 오염된 유전자와 그 복잡성으로 실패하는 것처럼 설계도처럼 작용하는 이론에서 역으로 있는 그대로 표현하는 이론을 밝히겠다는 것은 직관을 규명할 수 없으나 증명을 통하여 이어지는 개념과 일부 전자기력처럼 원리 자체가 증명없이 수용되는 것까지 포함하면 각 명제에 개별 직관이 있다고 하여도 그 명제가 억힘으로써 만들어지는 직관이 반드시 이전 직관의 성질을 무조건적으로 받아들이거나 비례하여 예측할 수 있다고 말할 수 없다. 이 추출된 직관의 집합이 이전 단계보다 많을 수 있고 불필요한 과정을 제외하면 줄어든 수 있다. 이 말은 역으로 있는 그대로 표현하는 이론을 복원하여도 초기 상태의 있는 그대로를 표현하는 이론과 같을 수 없음을 명확히 드러낸다. 나는 직관을 결정할 수 없으나 이론이 옳은 목표를 이루도록 증명되는 이론들의 수준이나 질적인 것의 기준이 되는 어떠한 힘을 말하고자 한다. 하나는 원색적인 증명이고 다른 하나는 인위적 증명이다. 원색적인 증명은 일상에서 육안으로 관찰할 수 있는 자연 현상으로 중력이나 유체역학을 의미한다. 이것은 주로 초기에 규명되었으나 유체역학은 여전히 미해결인 것을 생각하면 반드시 접근성이 좋아도 이해가 쉽다는 말은 아님을 확인시켜준다. 다른 하나는 인위적인 증명이다. 인위에 의한 것으로 전자기학이나 양자역학 등 자연 현상만으로는 통제하기 어려운 것이나 일반적으로 관측하기 어렵고 생각하기도 어려운 개념으로 장치에 의하여 관측되고 기초적인 이론을 전제로 하거나 남들이 생각하지 못하거나 상식에서 벗어나 생각이나 제 3자에 의한 통찰 등 인식을 정의하는 공간 자체를 뛰어넘어야 하는 메타인지에 의한 사고실험을 요구한다. 이를 위하여 기존 이론에서 없었던 것까지 채워넣어야 하는 것으로 당연히 초기에 발견되는 여부를 가릴 필요가 없으며 현상을 규칙으로 정립해서 보편화하는 방식이 아닌 상대성 이론이

중력장을 정의한 것처럼 어떠한 계(System)을 먼저 정의한 후에 그 규칙이 되는 이론을 덧입혀야 한다. 자명론 -1의 저자인 부기우는 이러한 사실들을 아는지 모르나 개인의 통찰을 법칙으로 만들기 위하여 지식이 통찰보다 위에 있을 수 없음을 이용하여 과학을 믿음으로 만들고 사고실험만으로 자신의 주장이 인정받기를 원하며 수식이 아닌 언어로 모든 이론을 대체하였고 자신이 만든 틀의 우월함을 강조하여 과학이 지진 보편성을 없애고 증명이 선행되어야 할 문제로 현재까지 자랑하고 있다. 부기우의 주장은 설계도처럼 작용하는 이론의 기저에 있는 것을 규명하기 위한 명제에 대한 각 원리에 대입하기 위한 조명과 수식적 재탄생이 없으면서 과학이 사전에 정의해야 할 것들을 자연 현상의 애매함으로 바꾸어 의심함으로서(예를 들면 시간의 본질을 과학이 규명하지 못하는데 자연현상을 설명하기 위한 전제로 이용하고 시간을 의지하는 공간을 기본 원리로 그 안에서 자연 현상을 정의하니 그 현상이 무엇이든 잠재적 오류가 있다는 주장) 이러한 논의 자체를 이론화 한 매개를 바탕으로 혼란을 더 키우고 있다. 따라서 나는 부기우가 일컫는 자명론 -1에서 나오거나 개념적 일침에 기반하여 그 생각의 맥락을 공유하는 자명론과 다르게 있는 그대로 표현하는 이론과 설계도처럼 작용하는 이론의 기저에 있는 인식에 대한 논의를 자명론으로 말한다. 부기우처럼 비수리적인 언어로만 창작되는 이론이 설계도처럼 작용하는 이론에서 어긋날 뿐만 아니라 그 재현성에서도 기술을 근간으로 하는 세상에서 무쓸모하다면 부기우 이론의 존재느냐 철학적 설명은 가능하여도 명확한 분야와 학문적 계통을 찾지 못한채 비록 새롭게 정의되는 생각이라고 하여도 그 체계를 생각을 고안한 자가 스스로 밝히거나 증명을 이용한 수단적 입지를 통하여 견고하게 하지 못하여 잊혀질 것이다. 부기우의 언어 이전에도 모든 철학은 심층적 옳음을 주장하여도 표면적 장당성을 갖추지 못하면 설계도처럼 작용하는 이론이 스스로를 재현하는 세상에서 배척받는다. 이미 많은 과정을 거쳐 얻어진 명제를 처음 인식으로 되돌리는 것이 불가능한 것이나 명제와 인식의 분리로 인하여 틀이 먼저 정의되어 있지 않으면 개별 명제들 간 발생하는 충돌과 인식에 속한 문제를 해결할 수 없다. 그러나 부기우는 아직 완성되지 않은 것이 반박당하기 싫다는 이유로 이 틀을 또 다시 이러한 논의에서 분리하여 진리가 있어야 할 자리에 자기를 내세우며 이론에 의한 발전을 주장하는 것이다. 새로운 이론을 위한 재현적 틀을 주장하지 못하면서 새로운 모순에 대한 가능성을 영두하니 미천하다고 할 수 있다. 그가 재현적 과정에 의한 명제와 인식의 분리를 이해하려면 여러 책을 읽거나 이론의 주된 작용을 요약하는 것으로 지식적 높음을 하는 것이 아니라 그의 생각의 고유함에 맞는 새로운 방식을 도입하여 그의 이론이 인정되는 것으로 대접을 받아야 그가 주장하는 진리에 대한 책임을 지는 것이다. 근거 없는 믿음은 고집이고 독선이지 기백이나 정의로움이 아니다. 특히 검증에 의하여 변화되고 실천을 지향하는 학문에는 절대적 옳음이 없다. 부기우는 재현적 과정에 의한 인식과 명제의 분리에 대한 논의는 생각한 적이 없고 오히려 자연현상과 이론의 구상 사이의 혼란에 매몰되어 이데아적 옳음이나 불가지론적 주장을 섬기며 이를 명백한 검증을 대체하는 조건으로 여기거나 보편적 판단에 의한 사고와 동일선상으로 간주한다. 그러므로 누가 그 정당성에 대하여 토를 달면 세상의 주축이 아닐 뿐 옳은 것이라며 변명을 한다. 말을 중단해야 할 자는 지식의 실천을 위하여 세상의 모든 지식에 우호적인 태도를 취하는 방향에서 내부적으로 정의되는 지식을 위하여 그 활용도를 극대화 하는 모든 방법에서도 분별을 잃지 않고 자기의 주장을 세우며 도구적 검증을 통하여 대중에게 이해를 요하는 자가 아니라 **AI**를 이용한다고 하여 그 내용의 건실성을 포기하고 가치를 부정하면서 정작 자기 이론을 위하여 발전을 위한 실질적 대책을 만들지 못하고 지식의 틀에 자기 자신을 두면서 진리로 표방하여 이론의 스스로에 의한 재현적 검증과 부기우 스스로가 주장하는 개별 명제 간 모순의 생성을 막고 분별을 가리는 자이다. 부기우가 자기의 말을 진실이라고 할만큼 노력이 달지 못하여 그것을 자명하다고 표방하여도 그것은 학문에 대하여 열린 자세가 아닌

자기를 세상에 알리기 위함이지 나처럼 학문의 발전을 위한 순수한 의도가 아니다. 나는 진실과 무관한 인정을 바라거나 나의 무지를 숨기기 위하여 현실을 외면한 적이 없다.

사람들이 내게 헛된 것에 투자하며 망상이라고 하고 내가 부기우 같이 세상에 의한 깨달음이 필요하고 권위에 내 업적이 알려질 수 없다고 하여 나에게 있는 기회를 비방과 공격으로 바꾸어 부기우가 말하는 논의처럼 혼란스럽게하나 나는 그들이 권위를 통하여 합리화 하면서 그 권력이 기반하는 지식에 대한 변화에 관심없고 그 변화를 일으키는 주장의 진위를 밝히려는 노력이 부재하고 세상에 알려진 것만을 통하여 정상적인 기준을 판단하고 사람 또한 평가하는 자가 나보다 분별이 좋다고 자긍할 수 있는지 의문이다. 진실이 없는 자에게 아무리 능력이 가득하여도 이루어지는 것은 없다. 어떡케 그런 자가 내가 한 것이 세상에 인정받지 않음으로 내가 세상 기준 충족하지 못하는 이유에 대하여 나의 힘과 나 자신을 탓하라고 하는가? 진실은 상황이나 세상적 기준에 의한 판단에 변화하지 않는 절대적 옳음이다. 진실을 누가 주장하든 간에 진실은 그 자체로 평가받아야 하지 진실을 주장하는 자의 덕이 부족하여 진실이 폄훼되거나 거절받는 일은 있을 수 없다. 세상이 세뇌시키려는 거짓과 진실로 위장한 가르침을 전하면 단순히 따르는 사람들이 많다는 이유로 그것을 수용하면서 나를 위할 수 없는 자가 나를 평가하겠다고 한다. 그런 자는 비록 자신 또한 자격이 없을지라도 대중의 의심과 보편성을 전한다는 이유로 내가 세상이 기대하는 방식과 다르고 나의 자격없음으로 인하여 나에게 비난을 하고 자신은 불쌍한 자를 깨닫게 하였다고 느낀다. 그러나 나는 진실이 모든 사람보다도 가치 있으며 권세 위에 있음을 밝힌다. 내가 그들의 어그러진 말을 통하여 나의 뜻을 밝히거나 진실을 전하는 태도를 멈추지 않을 것임을 맹세한다. 진실을 알아도 이것이 자신들의 한계에 적용될 것을 앞에도 자신들의 권한과 지식적 자랑의 무의미함을 없애고 자신들의 세상과 그 안에서 자신들의 말을 따르는 자들을 견제하기 위하여 나의 말을 가로막는 자들이 나를 평가하는 위치에 있을지라도 나는 진실을 밝히려는 의지와 내가 전하는 진실에 대한 책임과 누구에게나 진실에 대한 오해를 없애기 위하여 투자하는 것만큼 경고한다. 그들이 자신들의 이해관계를 위하여 은폐하거나 거짓으로 조작한 것처럼 마음대로 진실을 재단하거나 권력으로 진실을 누를 수 없다. 그들은 내가 모두를 위한 진리를 위하여 관심 있는 것에 나를 돕지 않았으니 나와 생각이 같다는 이유로 나를 통하여 그들이 인정받으려 할 수 없고 내가 지식에 접근하기를 원하여도 능력으로 자기들이 할 수 있는 것이면 이미 하였다 말하고 나에게서는 아무런 도움도 없고 나의 세상적으로 불충함을 이유로 내가 한 것을 대놓고 비난하고 처지를 조롱하였으니 나에게 정당함을 논할 수 없다. 단언컨데 그들은 내가 한 것과 그들의 목표를 분리하여 내가 한 것을 진정으로 살피지 않았고 같은 이유로 나를 비판하였다. 이는 그들의 마음이 세상에 있고 진실보다 자신들이 믿고자 하는 것을 우선하며 자신들이 옳게 여기는 것을 유지하기 위하여 사람들이 그것을 따르도록 퍼뜨린 것에 대한 지울 수 없는 과거가 있기 때문이다. 그러나 아이러니 하게도 그들이 진실에 달기를 간절한 것에 비하여 나의 노력이 폄하되었고 그들의 주장대로 나는 세상의 신뢰를 잃어야 할 것 같으나 그들은 내가 진리의 무결성을 주장하는 것과 반대로 진실과 발화자를 분리하여 진실 자체에 대한 내용보다 나의 가치를 그들의 가치로 재건을 통하여 흡수하는 환원성을 논하였다. 그러나 나는 그들의 뜻대로 진실을 바꿀 의향이 없음을 드러냈으며 그 이유는 진실이 모든 것 위에 있기 때문이다. 이에 대하여 그저 우월하니 평가와 별개로 생각하자고 하면 부기우가 주장하는 진실의 기본화가 되고 이를 위하여 자신을 자기가 만든 틀에 끌어들이게 되고 다른 이에게 책임을 지우는 것으로 자각을 거부하게 되니 내가 전하는 진실의 성질과 반대가 된다. 진실은 모두의 것이므로 누군가 진실을 대표한다고 보편성에 기반한 의심을 한다고 그것이 특별해지는 것은 아니다. 자격이 없는 자가 진실을 전하는 것만큼 위험을 감수하고 주변을 어렵게 하는 것은 없으나 불확실함에 자기의 것을 숨기면서 임의적으로 전하려는 것을 지식이라고 인정해달라는 태도는 문제가 있다. 이것은 형식적 것에 치중하여 그 본질을 잇는 것과 형식을 갖추지 못하여 신뢰성을 잃는 것과

같다. 나는 처음부터 진실의 내부적 무모순성과 확립성에 의하여 전하였고 그것을 오해하거나 편협한 해석과 별개로 자기를 위하여 적용하려고 왜곡한 것으로 진실 자체의 결함을 주장하거나 나에게 책임을 물을 수 없다. 나는 경고하였고 그들의 무지와 세상적 옳음에 대한 잘못된 근거가 그들을 그들이 원하는대로 이끌었을 뿐이다. 그 누구도 나의 말을 검토하기 전에 나의 순수성을 부정하거나 앞으로 내가 할 말에 대하여 불리한 조건이나 해석을 추가할 수 없다. 이것은 진실이 아무것도 전제하지 않고 모든 것보다 명확성을 드러내며 우월함을 상징한다. 권위에 의한 합리화는 세뇌된 생각과 권력의 조작에 대한 자양분이다. 물론 정당성을 확인하기 위한 검토는 중요하다 보편성이 옳음이 되려면 진실에 대한 이해가 전제되어야 한다. 이것이 없으면 부기우처럼 말은 친절하여도 헛된 것을 쫓게 된다. 권력이 모든 것 위에 있다는 말은 무지나 개인의 평가에 휘둘려 진실이 본질을 잃지 말아야 한다는 말이지 불확실성이나 보편성에 숨어서 우리가 진실이라고 여기는 것들을 끝까지 붙들라는 말이 아니다. 진실은 세상적 옳음을 중요하게 생각하는 자의 방식대로 정의되지 않으며 재현적 과정에 의한 명제와 인식의 탐구 외의 것으로 목적이 방해받거나 기준이 달라져서 않된다. 부기우가 이데아를 보편성과 동일선상에 놓은 것은 자각을 거부하면서 자기가 행하는 것에 자연이 없게 하나 그 내부 모순을 자기 생각 외의 것으로 만들어 자기가 향하는 것의 결과가 무엇인지도 모른채 이루어지는 것에 대한 책임을 남에게 맡기면서 자신의 생각은 자랑하는 것이다. 그러면서 부기우는 순간마다의 지식과 극동로 정교함이 요구되는 연속성에 대한 논의를 자신의 주장에 함의한다. 그러나 명제와 인식의 분리는 이러한 부기우의 주장을 드러내는 서것것이 아니라 부기우가 그의 말을 불확실함에 자기의 것을 숨김으로서 약점이 없기를 바라는 웅졸한 태도로 다시 대변하는 것처럼 혼란을 가속시킨다. 부기우는 설명이 아닌 작동 원리로 이해되어야 할 것을 설명하면서 자기의 것을 주장한다. 그것은 무쓸모가 아니라 처음부터 정합성에 의하여 존재하는 것이다. 부기우의 학문에 대한 열정은 공감할 수준이나 그의 진리에 대한 태도는 반응할 가치가 없다. 자기의 생각이 분명하다고 하여 명제와 인식의 분리 없이 보편성에 기대어 임의로 주장할 수 있는 것을 진리로 세우려 하는 것과 불확실함에 기대어 평가받기 원하는 태도는 자기의 것을 우선하기 위하여 세뇌하는 권위와 그에 따라 판단하여 기회를 공격으로 바꾸는 우리들과 다를 바 없다. 나의 진실을 위하여 세상에 의하여 부정당하고 모든 것을 잃어도 버티는 것은 부기우가 생각하는 불확실함과 임의로 주장하는 것과는 다르다. 진실은 특정 세력에 의하여 좌우되지 않고 그 보편성에도 목적을 잃지 않는 침착함이다. 진실이 세상에 의지하지 않고 상황에 결박됨 없이 퍼지는 것처럼 나 또한 세상적 나의 위치를 통하여 진실을 바라보거나 세상의 평판을 구걸하지 않는다. 나는 그가 스스로 떳떳함을 잊으면서 세상적 기준에 따라 자신의 말의 가치를 평가하며 수용성을 논할 때 나는 진실을 전하는 자로서 의무를 다했다. 나는 이 한마디로 충분하다. 나는 세상적 부함을 얻더라도 그것으로 위안삼지 않고 진실을 성취한 자로 기억될 것이다. 나는 능력과 세속적 인정을 통하여 평가하는 저들에 대하여 내가 얻은 인정이 그들의 하소연을 듣지 못하게 할 것이다. 나의 잠재성과 믿음은 부기우처럼 모호함과 세상적 기준을 동일시 여기는 자에 의하여 희석되고 부정당하였다. 적은 타협에서 모든 것을 포기하게 된다. 내가 어떠한 것에 노력하여도 그것이 진실이 세상을 바르게 이끄는 목표를 원하는 태도와 일치하는 것이지 나와 목표 사이에 진실이 있거나 진실을 전함에 불의함이 있는 것은 그들이 자신의 뜻에 따라 목적을 바꾸며 그들이 경솔히 여기는대로 선택함으로써 그들의 근간 또한 흔들리고 그들이 만든 것을 모두가 원하게 하고자 그들의 적을 탓하며 탓하며 다른 자에게 죄를 묻는 것처럼 상황이나 의지에 따라서 손실되거나 좁혀지지 않는다. 그것에 의하여 나의 의도가 가려지거나 나에게 대한 평가로 진실이 거부당하는 것을 원하지 않는다. 세상적 기여는 어디까지나 개별적 헌신이지 진실의 평가에 결정적인 영향을 주지 못한다. 나는 모든 것이 자기 뜻대로 되기를 바라며 불평하는 자와 다르다. 나는 모든 역경을 참고 나의 모든 것을 버리면서도 진리를 전하려는 의지를 세상에 보였다. 어떤 이가

기억하지 못한다고 하여도 그것이 진실의 가치를 없애거나 그들이 방식대로 진실이 정의되지 않는다. 진리는 듣고도 자기의 처지에 맞게 적용할 단순한 교훈으로 여기고 떠나는 것이 아니라 숨기거나 자랑 없이 원래의 믿음을 유지할 수 있어야 한다. 기회는 진실성에 있지 권위에 머물러 있지 않다. 세상의 모든 것을 바꾸는 지식을 말하면서도 그 실체를 모른다면 누가 믿고 의지하겠는가? 그러나 나는 처음부터 나의 설득하고자 하는 것을 바탕으로 이를 위하여 나의 말을 정교하게 하는 것을 목표로 삼았고 여전히 세상이 이를 모르는 것은 그들이 이를 잘못 해석하거나 가벼이 여겼을 뿐이다. 그들의 기억에 상관없이 진실은 불변하고 그들의 의도와 방식에 상관없이 지식은 유구하므로 자기의 공을 높이고자 진실성을 해치거나 과를 숨기기 위하여 진실성을 해치면 안된다. 내가 오직 염려하는 것은 나의 지식이나 처우 개선이 아닌 진실이 받아들여지지 않는 것이다. 권위와 그 밖에 모든 것들은 진실이 없으면 무용한 것으로 권위가 그 정당성을 얻기 위하여 거짓을 진실이라고 하면 안된다. 그들이 나에게 기회를 주지 않으면서 정상적인 것을 운운하고 나의 약점을 논하면서도 평범함을 요하는 것이 끔찍하다. 그들이 말하는 일상은 거짓 안에 있으면서도 깨닫지 못하고 오히려 거짓으로 유지되는 세상에서 거짓을 좋은 것으로 여기고 그들의 잘못된 의도와 숨겨진 불안감을 지혜로 여기는 태도이다. 그들은 누구보다 평판에 귀를 기울이고 이미 있는 권위가 근간으로 하는 이미 있는 것에 대하여는 너그러운 태도를 보이거나 새로운 것을 주장하는 자에 대하여는 어리석음 정도로 즐멸하고 그 비겁성과 사기적인 실체를 아낌없이 드러낸다. 그들이 옳다고 여기는 지식은 어떻게 도움이나 세상적 수단에 의지하지 않고 그렇게 널리 알려질 수 있었겠는가? 그들이 진리를 임명할 수 있는가? 관심없으면서 보편성에 의하여 자기들의 삶에 영향을 주는 것에 대하여는 민감해하고 자기들의 속한 집단이나 생각의 거짓된 행각을 불편해하지 않는 저들은 나의 수준을 논평하는 것이 불법이다. 진리는 모든 것 위에 있으면서도 존재와 분리되어 행동하지 않고 모든 것에 영향을 끼치며 그들이 경험하는 것은 그 실체를 거부한 대가이다. 수학 외 언어는 명제가 구별되어 있지 않으나 자체가 인식에 기반한 성질을 가지므로 있는 재현 과정에서 명제와 인식의 분리를 논할 수 있다. 그러나 이것이 부기우가 말하는 것처럼 모호함에 의도를 숨김으로써 가치를 호소하는 것과는 다르고 명제와 인식의 분리를 못하는데 재현 과정에서 명제와 인식의 분리를 논하는 것은 또 다른 문제이다.